

NEILREICHIA

Zeitschrift für Pflanzensystematik
und Floristik Österreichs

Band 13–14 (2022/2023)

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs

Wien 2023

NEILREICHIA, ISSN 1681-5947

Herausgeber und Verleger

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
(chem. Institut für Botanik), Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien
Österreich

Publisher

Austrian Association for Floristic Research
c/o Department of Botany and Biodiversity Research
(former Institute of Botany), University of Vienna
Rennweg 14
1030 Vienna
Austria

ZVR-Zahl: 862235889

Website: www.flora-austria.at

© 2023, die Autoren/the authors. Publiziert und verteilt vom Verein zur Erforschung der Flora Österreichs/Published and distributed by the Austrian Association for Floristic Research. Weitere Details auf S. 387 /Further details on p. 391.

Schriftleitung, Redaktion/Editors

Schriftleiter/Chief Editor: Gerald M. Schneeweiss

Stellvertretende Schriftleiter/Associate Editors, Handling Editors: Clemens Pachschwöll, Christian Gilli & Norbert Sauberer

E-Mail: neilreichia@flora-austria.at

Website: www.flora-austria.at/neilreichia.html

Lektorat/Proof readers

Franz Stadler, Gerlinde Fischer, Christa Staudinger, Ernst Vitek

Layout und Produktionsleitung/Layout and production

Franz Stadler

Fachgutachter von Band 13–14/Reviewers for volume 13–14

Anonymus (4), Jiří Danihelka (Brno, CZ), Michael Hohla (Obernberg am Inn, A), Gerhard Kleesadl (Linz, A), Monika Kriechbaum (Wien, A), A. C. Mrkvicka (Perchtoldsdorf, A), Harald Niklfeld (Wien, A)†, Georg Pflugbeil (Salzburg, A), Peter Pils (Salzburg, A), Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A), Jan Štěpánek (Průhonice, CZ), Zbigniew Szela (Kraków, PL), Thomas Wilhelm (Bozen, I)

Redaktionsbeirat/Editorial Board: pp. 395–398

Christian Berg (Graz, A)

Gergely Király (Sopron, H)

Milan Štech (České Budějovice, CZ)

Andreas Berger (Wien, A)

Monika Kriechbaum (Wien, A)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A)

Jiří Danihelka (Brno, CZ)

Matthias Kropf (Wien, A)

Walter Till (Wien, A)

Peter Englmaier (Wien, A)

Karol Marhold (Bratislava, SK)

Karin Tremetsberger (Wien, A)

Franz Essl (Wien, A)

Harald Niklfeld (Wien, A)†

Andreas Tribsch (Salzburg, A)

Manfred A. Fischer (Wien, A)

Konrad Pagitz (Innsbruck, A)

Ernst Vitek (Wien, A)

Gabriele Galasso (Milano, I)

Georg Pflugbeil (Salzburg, A)

Thomas Wilhelm (Bozen, I)

Josef Greimler (Wien, A)

Martin Pfosser (Linz, A)

Wolfgang Willner (Wien, A)

Thomas Gregor (Frankfurt am Main, D)

Dieter Reich (Wien, A)

Helmut Wittmann (Salzburg, A)

Michael Hohla (Obernberg am Inn, A)

Peter Schönswetter (Innsbruck, A)

Harald Zechmeister (Wien, A)

Gerhard Karrer (Wien, A)

Luise Schrott-Ehrendorfer (Wien, A)

Kurt Zernig (Graz, A)

Allgemeine Hinweise und Inhalt siehe S. 387/Scope and general informations, see p. 391

Richtlinien für Autorinnen und Autoren/Instructions for authors: pp. 387–394

Titelbild/Cover

Veronica-Collage. Von links oben nach rechts unten: *Veronica austriaca*, *V. catenata*, *V. orchidea*, *V. persica*, *V. spicata* und *V. vindobonensis*. Fotos: Norbert Sauberer, siehe pp. 305–323.

Veronica selection. From the upper left to the bottom right: *Veronica austriaca*, *V. catenata*, *V. orchidea*, *V. persica*, *V. spicata* and *V. vindobonensis*. Photos: Norbert Sauberer, see pp. 305–323.

Druck/Printed by: Plöchl Druck-GmbH (Freistadt, Oberösterreich)

Druckförderung/sponsoring: **BASiS.
KULTUR.
WIEN**

Erscheinungsdatum/Publication date: 20. Dezember 2023